

Foodly: o alimentador automático para pets

Gabriel Bisson

Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6349-4795

Júlia Sousa Santos

Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9659-7977

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira

Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2294-2018

Johana Gomez Ceballos

Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1743-6199

Luiza Aoki Alberto

Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1822-585X

Abstract—The project consists in an automatic pet feeder, controlled by bluetooth, with an android app for information input. In addition, the objective is about giving autonomy to pet owners and specialized clinics, in nutrition factors, like a strict time schedule and quantity of food, for their pets. Also, counts with a proportional controller for food moisture in the food pot. Besides, the whole project was thought to be a national-made, and low-cost solution.

Keywords—alimentador automático, controlador proporcional, controlador ON-OFF, Arduino.

I. INTRODUÇÃO

Com o mercado de produtos para Pets bastante aquecido e receptivo para novos produtos que facilitem a vida dos donos e principalmente que otimizem a rotina de clínicas e Pet Shops, foi tida a ideia de desenvolver um produto que atenda esse setor. Dessa forma, fizemos uma pesquisa de mercado, interrogando alguns profissionais veterinários sobre quais dificuldades poderiam ser amenizadas no dia-a-dia da clínica a partir de um processo de automatização. Com os resultados da pesquisa em mente, chegou-se a conclusão que uma aplicação interessante, tanto para clínicas quanto para donos de pets, seria o desenvolvimento de um alimentador automático para os animais capaz de fornecer autonomia aos donos da quantidade de ração exata servida aos animais, além de controlar os horários em que ela será servida.

A fim de lapidar a ideia, consultou-se o mercado para avaliar quais soluções existem disponíveis nessa linha. Foram encontrados alguns produtos, como por exemplo o smartfeeder da PetNet, que possui controle da quantidade e frequência da ração por aplicativo e rede wifi, câmera e microfone para interação com o pet entre outras características [1]. Outro exemplo de alimentador automático é o modelo TX6 da Trixie que possui controle manual com visor e capacidade de servir até 6 porções [2]. Apesar das funções interessantes, a grande maioria dos modelos possui preço elevado, além de serem equipamentos importados. Para tanto, foi concluído que o projeto deveria ter baixo custo, além de algum diferencial, que foi decidido em um maior armazenamento de ração, e, portanto, capacidade de servir mais porções. Para garantir que essa característica funcione adequadamente, foi adicionado um controle de umidade no recipiente de armazenamento, fixado de acordo com as especificações dos fabricantes de ração sólida.

De forma concatenada, o projeto objetiva apresentar uma solução de alimentador automático para pets, que forneça autonomia e confiabilidade às clínicas e donos, tenha baixo custo e apresente funcionamento preciso e acurado.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O protótipo do Foodly desenvolvido foi construído manualmente e consiste em uma estrutura armazenadora e condutora de ração sobre uma sustentação de madeira. A parte da estrutura física responsável por armazenar e conduzir a ração até sua dispersão em um recipiente foi desenvolvida utilizando um pote armazenador de plástico, canos de PVC e internamente uma rosca helicoidal construída a partir de PVC e papelão, como mostrado nas Fig. 1 e 2.

Fig. 1 Estrutura de armazenamento e condução da ração

O papelão foi acoplado ao PVC utilizando cola-quente para se tornar mais rígido e resistente, em seguida, a rosca helicoidal foi fixada ao eixo de um motor DC com caixa de redução 12V/13RPM. Esse motor foi escolhido por possuir alto torque e baixa velocidade, suficiente para conduzir a ração ao longo da rosca e para que a despeje lentamente, evitando que caia para fora do comedouro.

Fig. 2. Hélice helicoidal

Na sustentação construída de madeira, foi feito encaixes para duas células de cargas e uma alavanca de alumínio e acrílico que se apoia sobre as células. No final da alavanca colocou-se um recipiente de comedouro, em uma posição abaixo do final da estrutura condutora de ração. Assim, as células em conjunto com a alavanca formam uma balança que mensura o peso da ração dispensada, para que seja possível controlar a quantidade, conforme a Fig. 3 abaixo:

Fig. 3. Alavanca com células de carga e recipiente comedouro

Além disso, na região posterior da sustentação foi feito um espaço em formato de caixa para depositar e proteger os componentes eletrônicos e fios demonstrado na Fig. 4. O desenvolvimento do Foodly envolveu a utilização do Arduino Due, uma placa com processador ARM de 32 bits, que foi escolhida por ter alto poder de processamento e agilidade.

Fig. 4. Espaço para depositar e proteger componentes

Fig. 5. Sensor de umidade, cooler e resistência para controle de umidade

Uma vez que recomenda-se não retirar a ração de sua embalagem original, utilizou-se um sensor de umidade DHT11 acoplado ao pote armazenador, para se mensurar a umidade dentro do pote e construiu um sistema para controlar essa umidade. Esse sistema consiste em uma resistência colocada na parte final e superior do condutor de ração, juntamente com um cooler, fixado no pote armazenador conforme mostrado na Fig. 5, que gira retirando o vapor interno e reduzindo assim a umidade.

Para que fosse possível determinar os horários de funcionamento e liberação da ração, foi utilizado o módulo RTC DS3231, um relógio de tempo real de alta precisão e baixo consumo de energia. O módulo Bluetooth HC05 também foi utilizado, com o intuito de fazer a comunicação entre o aplicativo para smartphone criado e o Arduino Due, enviando as informações de horários e quantidade de ração desejada pelo usuário para o funcionamento do Foodly. Além disso, foi necessário utilizar também uma fonte externa de 12V para suportar a alimentação dos componentes utilizados.

O estudo de cada componente utilizado para o desenvolvimento do protótipo foi iniciado individualmente, para que assim fosse possível entender o funcionamento e as limitações de operação. Em seguida, foi implementado um software de cada componente separadamente para realização de testes de funcionamento. [5,6]

Após a verificação dos softwares desenvolvidos para testes e a calibração dos componentes, iniciou-se a junção da programação do protótipo em etapas. Primeiramente juntou-se o código da balança [5], com o funcionamento do motor e do módulo relógio RTC DS3231, para fazer o motor ligar em determinado horário e desligar quando o peso determinado fosse atingido.

Em seguida, criou-se um programa utilizando um controlador proporcional para o mecanismo de controle de umidade envolvendo o sensor DHT11 [6], o cooler e a resistência. Somente quando os dois programas citados estavam totalmente funcionais separadamente, foi implementado a junção dos dois com o funcionamento do módulo Bluetooth.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após montar-se a estrutura física, mostrada na Fig. 6, e compor a programação individual de cada elemento, desenvolveu-se o código principal para o controle de todas as variáveis.

Fig. 6. Estrutura física

Fig. 7. Fluxograma da lógica de funcionamento

Com o MIT App Inventor, foi feito o aplicativo Foodly com interface simples para fácil utilização. A estrutura foi separada em três telas: tela de início; tela de preenchimento dos horários das refeições e quantidade de ração desejada; e a tela de resumo e conexão.

No início do loop da programação, como pode-se observar no fluxograma da Fig. 7, verifica-se o valor da umidade do local de armazenamento da ração através do sensor de umidade DHT11 e recebe-se os dados enviados pelo usuário através do aplicativo Foodly em conjunto com o módulo bluetooth HC-05.

Para promover o controle da umidade, foi feito um controlador proporcional em que, a fim de estabelecer um controle fixo da umidade, fixa-se a referência em um valor e calcula-se o erro através da realimentação. Este é calculado por meio da diferença da variável de processo realimentada pela referência [4]. Com esse valor e com uma constante de proporcionalidade (k_p) definida empiricamente, pode-se calcular o valor da saída m através da equação (1) abaixo:

$$m = k_p \cdot \text{erro} \quad (1)$$

Essa saída nos dá um valor de PWM para controlar a velocidade do cooler e a potência dissipada da resistência de modo que quando o valor de m aumentar a velocidade do cooler e a potência da resistência aumentam proporcionalmente à k_p . Assim, o cooler puxa o ar que é aquecido pela resistência diminuindo a umidade do ambiente de armazenamento. Colocou-se limites para garantir que o valor da saída m esteja dentro da faixa adequada de PWM: $0 < m < 255$.

Dessa forma, obteve-se o funcionamento do cooler e da resistência de modo que à medida que o valor da umidade estava maior que a referência, o funcionamento diminui proporcionalmente à queda da umidade até atingir-se a referência.[3]

Para produzir o controle das refeições, fez-se um controlador de duas posições (ON-OFF) em que, quando o horário programado pelo usuário é alcançado, o motor é acionado até atingir-se a quantidade de ração desejada, desligando-se o motor nesse momento.

Apesar do funcionamento exato e dos diferenciais de custo e controle de umidade para armazenamento, o alimentador desenvolvido apresenta certas limitações e aprimoramentos que podem ser feitos: não possui um feedback para o usuário se seu pet comeu a refeição toda, devendo-se fazer uma atualização de software e aplicativo; não apresenta um controle por wifi ficando limitado pela distância do bluetooth para o envio dos dados, o que pode ser resolvido trocando-se o módulo bluetooth pelo módulo wifi; e não apresenta um hardware robusto e compacto para facilitar o transporte e a lavagem.

IV. CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento desse protótipo conseguiu-se uma estrutura simplificada e prática de baixo custo, com a mobilidade bluetooth, garantia de pesagem adequada conforme o programado, além da garantia de ter-se a ração nas condições adequadas de umidade. Os dois controladores escolhidos, proporcional e on-off, permitiram o sucesso e acurácia do projeto.

Como todo protótipo, apresenta alguns melhoramentos a serem feitos como o aprimoramento do aplicativo que está com apenas as funcionalidades básicas, atualizando-se o software em conjunto; e a adição da modalidade wifi.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos ao laboratório de engenharia biomédica da Universidade Federal de Uberlândia que possibilitou o desenvolvimento deste estudo através da disponibilização do espaço físico e equipamentos para realização dos testes; ao discente Eduardo Tioma pelo auxílio com os erros de programação no software e à Universidade Federal de Uberlândia pela oportunidade de realizar um projeto como esse na disciplina de Sinais e Sistemas em Engenharia Biomédica da grade curricular do curso de graduação em Engenharia Biomédica.

REFERENCES

- [1] PetNet [online] Disponível em: < <https://www.petnet.io/> > [Acessado em 2 de Maio de 2019]
- [2] Trixie TX6 Automatic Food Dispenser Disponível em: <<https://www.trixie.de/heimtierbedarf/en/shop/Dog/FoodRewards/AutomaticFoodWaterDispensers/TX6+Automatic+Food+Dispenser/?card=23724> > [Acessado em 2 de Maio de 2019]
- [3] K. OGATA. Engenharia de Controle Moderno - Segunda Edição. Prentice-Hall do Brasil, 1990.
- [4] Controle Automático [online] Disponível em: <<https://slideplayer.com.br/slide/49820/>> [Acessado em 24 de Junho de 2019].
- [5] G. Murta. Balança digital com Arduino e célula Strain Gauge, Eletrogate. Disponível em: < <http://blog.eletrogate.com/balanca-digital-com-arduino-aprenda-a-usar-a-celula-de-carga/> > [Acessado em 20 de Abril de 2019]
- [6] G. Murta. Guia básico dos Sensores de umidade e temperatura DHT11 e DHT22, Eletrogate. Disponível em: <<http://blog.eletrogate.com/guia-basico-dos-sensores-de-umidade-e-temperatura-dht11-dht22/>> [Acessado em 01 de Maio de 2019]G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. (*references*)